

CHANG ZARRACHALARINING ATROF-MUHITGA VA INSON SALOMATLIGIGA SALBIY TA’SIRI

J.Sh.Suyunov, B.E.Elmurodov, M.A.Bobomurodova, M.Haydarova
SamDAQU

Ushbu maqolada chang zarrachalarining atrof-muhitga va aholi salomatligiga salbiy ta’siri hamda changlarining potensial manbalari bo‘lgan tabiiy ekotizimlarni muhofaza qilish to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: chang, atrof-muhit, zarracha, salomatlik, tabiiy omillar, antropogen omillar.

Jahon meteorologiya tashkiloti qum va chang bo‘ronlarini odatda o‘simlik qoplami cheklangan qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil hududlarda sodir bo‘ladigan xavfli atmosfera hodisasi sifatida ta’riflaydi. Kuchli shamol taqir va quruq tuproqdan ko‘p miqdordagi mineral changlarni (qum va boshqa tuproqning ustki qatlami materiallari) ko‘tarib, ularni yuzlab, minglab kilometrlargacha shamol yo‘nalishi bo‘ylab olib boradi. Chang zarrachalarining havoda qolish muddati ularning hajmi va ob-havo sharoitlariga bog‘liq: hajman yirik zarrachalar tezroq cho‘kadi, kichikroq zarrachalar esa yuqorida uchib yurishga ko‘proq moyil bo‘ladi. Shuningdek, chang atmosferadan yog‘ingarchilik bilan yuviladi. O‘rtacha hisobda, diametri 10 mikrometrdan ortiq bo‘lgan chang zarrachalari bir necha soat, diametri 1 mikrometrdan kichik bo‘lgan chang zarrachalari 10 kundan ortiq muddatgacha saqlanib qoladi [1].

Chang bo‘ronlari qit’alararo tarqalishi tufayli ham ijobiy, ham salbiy global oqibatlariga olib keladi. Masalan, chang o‘rmonlar va okean yuzasi suvlarini oziq moddalar bilan ta’minlash orqali Yerning biogeokimyoviy sikllarida muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan bir qatorda chang issiqxona effekti bilan bir xil ta’sirga ega: u yer atmosferasiga kirib kelayotgan quyosh radiatsiyasini o‘ziga singdiradi va tarqatadi, yer yuzasiga yetib keladigan miqdorni kamaytiradi va yer sirtida aks ettirilgan uzun to‘lqinli nurlanishni o‘ziga singdiradi. Sayyoradagi radiatsiya balansidagi o‘zgarishlar qurg‘oqchilikning kuchayishiga olib keladi.

Tabiiy omillarga iqlim (shamol tezligi, uning yo‘nalishi, havo harorati va boshqalar), tuproq (turi, tarkibi va boshqalar), o‘simliklar (turi, zichligi va boshqalar) va relief shakli kiradi.

Antropogen omillar hissasiga global miqyosdagi chang chiqindilarining taxminan 25 foizi to‘g‘ri keladi. Ayniqsa, chang emissiyasiga mo‘ljallangan hududlarda inson faoliyati tabiiy ekotizimlar uchun eng katta xavf tug‘diradi [2].

O‘simliklarning nobud bo‘lishi, bioxilmaxillikning yo‘qolishi va tuproq yuzasiga ta’sir ko‘rsatish bunday hududlarda chang hosil bo‘lishiga moyillikni

oshiradi. Inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan, suv havzalarining qurishiga olib keladigan gidrologik o‘zgarishlar ham qum va chang bo‘ronlari xavfining oshishiga olib keladi. Shu munosabat bilan changning potensial manbalari bo‘lgan tabiiy ekotizimlarni muhofaza qilish tavsiya etiladi.

O‘simliklar shamol oqimini boshqarish va uning yer yuzasiga ta’sir qiluvchi siljish kuchlanishini kamaytirish orqali mexanik to‘siq hosil qiladi. O‘rmonlar va daraxtzorlarni yo‘q qilish, daraxtlar va jonli to‘siqlar zichligini kamaytirish shamol tezligini oshiradi va atmosferaga tarqalgan zarralarning tutib qolinishini kamaytiradi.

Ekinlarni boshqarishning puxta o‘ylanmagan standartlari (masalan, tuproq unumdorligi, urug‘lik sifati, yerga ishlov berish, ekish va zararkunandalarga qarshi kurash bilan bog‘liq) o‘simliklarning yomon o‘shishiga va tuproq unumdorligining pasayishiga olib keladi, bu esa shamol eroziyasi xavfini oshiradi (tuproqning mayda zarralari shamolda ko‘tarilishi va uchib yurishi).

Havoning aralash zarrachalar, shu jumladan, chang bilan ifloslanishi ko‘p sonli odamlarning sog‘lig‘iga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, chunki bunday aralashmalarning ta’sir kuchi xavfli hisoblanmaydigan xavfsizlik chegarasi yo‘q [4]. Chang zarralari nafas yo‘llarini zararlaydi va bronxit, emfizema, yurak-qon tomir kasalliklari, ko‘z infeksiyalari, terining zararlanishi va meningokokk meningit kabi kasalliklarni keltirib chiqarishi yoki chuqurlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, qum va chang bo‘ronlari ko‘rishning pasayishi va yo‘l-transport hodisalari bilan bog‘liq o‘lim va jarohatlanishlarga olib kelishi mumkin.

Chang zarralari hajmi sog‘liq uchun potensial xavfni aniqlashning asosiy omilidir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, diametri 10 mikrondan kichik bo‘lgan zarralar ($\leq PM_{10}$) o‘pkaga chuqur kirib, u yerda joylashib olishi mumkin. Diametri 2,5 mikrondan kichik bo‘lgan zarralar ($\leq PM_{2,5}$) salomatlikka yanada yomon ta’sir qiladi: ular o‘pkada aerogematik to‘siqni kesib o‘tib, qon aylanish tizimiga tushishi mumkin. Zarrachalarning muntazam ta’siri yurak-qon tomir va nafas olish tizimi kasalliklari, shuningdek, o‘pka saratoni rivojlanish xavfini oshiradi. Odatda, havoning aralash zarrachalar bilan ifloslanish darajasi bir kubometrda to‘g‘ri keladigan mikrogramm (mkg/m^3) bilan o‘lchanadi [3].

Tavsiya etilgan konsentratsiya miqdori chegaralari:

Mayda tarqalgan aralash zarrachalar ($PM_{2,5}$)

5 mkg/m^3 — o‘rtacha yillik miqdor

15 mkg/m^3 — o‘rtacha kunlik miqdor

Yirik tarqalgan qattiq zarralar (PM_{10})

15 mkg/m^3 — o‘rtacha yillik miqdor

45 mkg/m^3 — o‘rtacha kunlik miqdor

Qum va chang bo‘roni natijasida salomatlik bilan muammolar xavfi eng yuqori

bo‘lgan toifa:

chaqaloqlar va bolalar;

keksalar;

nafas olish tizimi kasalliklari bilan og‘rigan kishilar;

yurak-qon tomir kasalliklari bilan og‘rigan kishilar;

diabet bilan og‘rigan kishilar.

Qum va chang bo‘ronlari oqibatlarini kamaytirishda BMTning Cho‘llanishga qarshi kurash konvensiyasi qum va chang bo‘ronlari oqibatlarini yumshatishning uchta yo‘nalishini e‘tirof etiladi:

Oldindan ogohlantirish tizimlari. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, oldindan ogohlantirish — qum va chang bo‘ronlari oqibatlarini yumshatishda muhim qadamdir. Bu kabi tizimlar mamlakatlarga foydalanuvchilarga qum va chang bo‘ronlari haqida o‘z vaqtida va sifatli prognozlarni taqdim etishda yordam beradi.

Hozirlik va barqarorlik. Qum va chang bo‘ronlariga muvofiqlashtirilgan va kelishilgan tarzda chora ko‘rish favqulodda vaziyatda xatarlarni baholash va oqibatlarni yumshatishga yordam beradi.

Antropogen ta’sirni kamaytirish inson faoliyatining tabiiy ekotizimlarga ta’sirini yumshatish strategiyalari — chang chiqindilarini kamaytirishning, yagona yo‘lidir.

ADABIYOTLAR:

1. “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”GI O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 22.09.2016 yil O‘RQ-410-son.
2. O‘.R.Yo‘ldoshev, O.D.Rahimov, R.T.Xo‘Jaqulov, O.T.Hasanova Mehnat Muhofazasi va texnika xavfsizligi. Toshkent — 2013.
3. P.S.SULTONOV, B.P.AXMEDOV Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari.
4. O.R.Yuldashev Mehnat muhofazasi maxsus kursi. 2015-yil.